

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

АНАЛИЗ КОСМЕТИЧЕСКИХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОРОНКООБРАЗНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ДЕТЕЙ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ПРИ РАЗНЫХ СПОСОБАХ ТОРАКОПЛАСТИКИ

Хакимов Ш.К.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Текущее исследование проведено 40 детям подвергнутых оперативному лечению в условиях РСНПМЦТО и Бухарского областного детского многопрофильного центра. Основную группу составили 20 детей, из которых у 13 (65%) детей младшего возраста коррекция осуществлена операцией D. Nuss, у остальных 7 (35%) детей по различным модификациям операции D. Nuss. Основным способом устранения ВДГК у 20 детей референтной группы являлись операции Г.А. Баирова и Равич-Гросса. Операция D. Nuss позволила получить лучшие косметические результаты рельефа передней поверхности ГК, подтвержденные визуально и данными инструментальных исследований, чем в референтной группе. Сравнительный анализ послеоперационных результатов в отдаленном послеоперационном периоде показал лучшее восстановление функции легких и сердца.

Ключевые слова: воронкообразная деформация, торакопластика, метод D. Nuss, Г.А. Баирова и Равич-Гросса.

ANALYSIS OF COSMETIC AND FUNCTIONAL RESULTS OF PECTUS EXCAVATUM IN CHILDREN AT LONG-TERM PERIOD AFTER VARIOUS THORACOPLASTIC TECHNIQUES

Khakimov Sh.K.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The current investigation work is carried out for 40 patients, who were operatively treated in the Republican Scientific and Practical Medical Center for Traumatology and Orthopedics and Bukhara Regional Children's Multidisciplinary Center conditions. The main group is consisting of 20 children, from which 13 (65%) younger children were corrected by D. Nuss method and in other patients by several modifications of D. Nuss operation. The main repair technique of PE in 20 patients of referent group was operations by G.A. Bairov and Ravich-Gross. D. Nuss operation was allowed to obtain the excellent cosmetic results of the anterior chest wall relief, which are confirmed visually and by instrumental investigation's data, than in referent group. Comparative analysis of postoperative results in catamnesis was demonstrated the best functional recovery of cardiopulmonary system.

Key words: pectus excavatum, thoracoplasty, D. Nuss, G.A. Bairov and Ravich-Gross techniques.

БОЛАЛАРДА КЎКРАК ҚАФАСИ ГИРДОБСИМОН ДЕФОРМАЦИЯСИДА ТУРЛИ ХИЛ ТОРАКОПЛАСТИКА УСУЛЛАРИНИНГ КЕЧКИ КОСМЕТИК ВА ФУНКЦИОНАЛ НАТИЖАЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Хакимов Ш.К.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу текширув Ўзб. Рес. ИТОИАТМ ва Бухоро вилоят болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази клиник шароитларида жарроҳлик усулида даволанган 40 бемор болаларда амалга оширилди. Асосий гуруҳни 20 та бемор ташкил қилиб, ундан 13 (65%) беморларда коррекция D. Nuss жарроҳлик усулида ва қолган 7 (35%) тасида ушбу усулнинг турли хил модификациялари асосида амалга оширилди. Қиёслама гуруҳни ҳам 20 бемор ташкил қилиб, жарроҳлик усули сифатида Г.А. Баиров ва Равич-Гросс жарроҳлик усуллари танланди. D. Nuss жарроҳлик усули қиёслама гуруҳ беморларида бажарилган усулларга нисбатан кўкрак олд девори рельефи яхши косметик натижаларни кўрсатди. Бу натижалар визуал текширув ва бошқа инструментал текширув усуллари кўрсаткичларида ўз тасдиғини топди. Беморларда кечки амалиётдан кейинги даврда жарроҳлик усуллари натижаларини қиёслама таҳлили уларда юрак қон томир ва нафас олиш системаларининг яхши функционал тикланиш натижаларини кўрсатди.

Калит сўзлар: гирдобсимон деформация, торакопластика, D. Nuss, Г.А. Баиров ва Равич-Гросс жарроҳлик усуллари.

e-mail: sh.kh.kuzievich@mail.ru

Актуальность. Деформации грудной клетки имеют разнообразные формы, подавляющая часть из них приходится на воронкообразную (90%), килевидную (8%), а остальные 2% больные относятся к локальным формам врожденных деформаций [1, 2, 3]. Частота воронкообразной деформации грудной клетки (ВДГК), по данным различных авторов, колеблется от 0,06 до 2,3% [1, 3, 4]. В настоящее время в хирургической практике ВДГК существуют более 80 способов коррекции и их модификаций [5, 6]. Однако, основные части из них уже приняли исторический характер, не применяются с целью коррекции ВДГК, утратили свою хирургическую значимость из-за высокой частоты неудовлетворительных результатов, от 3,5 до 32% [7]. На сегодняшний день стала оптимальным способом косметической торакопластики операция D. Nuss, которая является наиболее малоинвазивной технологией коррекции ВДГК, вызвала революционное значение и способствовала достижению лучших результатов в больше 90% наблюдениях [8]. Такие методы коррекции, как способы радикальной торакопластики с применением наружных тракционных устройств, которые были известны с именами Баирова Г.А. и Равич-Гросса, признаются как радикальные методы торакопластики не уступающими в применении устранения ВДГК [9]. В большинстве случаев после различных методов торакопластики достигается к лучшим функциональным результатам со стороны кардиореспираторной системы [10]. Но, не всегда добиваются к лучшим косметическим результатам с созданием наиболее оптимального объема грудной клетки для нормального функционирования внутригрудных органов. С целью устранения врожденной деформации активно применяются способы торакопластики, включающиеся в группу операций малоинвазивной технологии и радикальной торакопластики с применением наружных фиксирующих устройств. В отдаленном периоде было необходимо провести сравнительную оценку анализа косметических и функциональных результатов произведенных по различным методам торакопластики.

Цель исследовательской работы являлись провести сравнительный анализ косметических и функциональных результатов хирургического лечения ВДГК в отдаленном послеоперационном периоде.

Материалы и методы исследования. Общее количество пациентов составило 40 детей. Основную группу занимали 20 детей с различной степенью и видами ВДГК, в возрасте от 5 до 15 лет, которые оперированы в клинике РСНПМЦТО и Бухарского ОДММЦ за период с 2011 по 2025 г.г. Первичная коррекция воронкообразной груди выполнена по методу D. Nuss у 13 (65%) детей с высокой степенью эластичности области ГРК и незначительной степенью ротации грудины, меньше 15°. У остальных детей в более старшем возрасте со средней и низкой степенью эластичности области ГРК и с более выраженной ротацией грудины выше 15°, коррекция воронкообразной груди произведена с использованием различных модификаций операции D. Nuss, в виде «Т» образной или «поперечной стернотомии», а также резекции деформированных ребер или с их иссечением.

В референтной группе также включили 20 детей в возрасте от 3 до 10 лет, которым первичная коррекция осуществлена по методу Г.А. Баирова и Равич-Гросса, в клинике Андижанской областной многопрофильной больницы. Анализ результатов в обеих сравниваемых группах торакопластики воронкообразного дефекта грудной клетки проведен с 1-5 летней давностью после удаления фиксирующих устройств.

У 14 (70%) детей основной группы фиксация осуществлена с использованием пластины D. Nuss, а у остальных 6 (30%) детей применена пластина, разработанной в нашей клинике (патент № FAP 00825, от 2013 г.), которая производится фирмой ChM (Польша).

Детям референтной группы использована шина Маршева в течение 2 месяцев со сменой в последующем на шину разработанной в клинике Андижанской областной детской многопрофильной больницы (Рац. предложение № 524 от 2005 по Анд. Гос. МИ) для удержания достигнутой коррекции.

Анализ отдаленных результатов хирургических вмешательств проведен с учётом следующих клинических критериев, такие как мнение пациентов на исходный косметический результат, частоты случая простуды. Кроме того, вносили вклад для оценки результатов и антропометрические показатели, такие как степень гипотрофии пациентов различного возраста, обзор области косметического рельефа передней грудной стенки, появление бугристости в области манипуляции и вторичных атипичных обезображивающих деформаций грудной клетки, а также рентгенологические параметры, в виде степени устранения индекса Гижикой и угла ротации грудины.

Результаты и их обсуждения. Как выше указано, оценка отдаленных косметических и функциональных результатов провели по субъективным, объективным и инструментальным данным, которые представлены в таблицах 1 и 2.

Имобилизационный период после операции D. Nuss составлялся в среднем 4 года, что в этих периодах пациенты регулярно несколько раз приглашены для клинического осмотра и проверки функциональных и косметических результатов. У детей референтной группы период ношения тракционного устройства был короче, составил 2 месяца, что этот период не соответствует к сроку полноценной консолидации резецированных участков ГРК. Но, не было возможности удержания внешнего тракционного устройства на длительный срок, достаточный для полного сращения из-за возможности инфицирования раны и средостения, обрывания лесок и прорезывания костно-хрящевой ткани грудины и ребер лесками или серкляжами. Все 40 пациентов обследованы по вышеуказанным параметрам с установкой существующей достоверности по критериям «Т-критерия Стьюдента».

Таблица 1

Сравнительная характеристика результатов торакопластики у детей в сравниваемых группах

№	Критерии	Основная группа n=20		Референтная группа n=20		P	
		абс.	%	абс.	%		
Клинические результаты							
1	Жалобы пациентов на неудовлетворенность косметическим результатом	0	0	4	20	<0,001	
2	Частые простуды	0	0	4	20	<0,05	
3	Вес пациентов и степень гипотрофии	Нет гипотроф.	15	75	10	50	<0,001
		I	3	15	6	30	<0,05
		II	2	10	2	10	
		III	0	0	2	10	<0,01
4	Косметический результат передней стенки ГК	неудовлетвор.	0	0	2	10	<0,01
		удовлетворит.	2	10	3	15	>0,05
		хороший	18	90	15	75	<0,01
5	Бугристость области дефекта	0	0	5	25	<0,001	
6	Появление атипичных вторичных деформаций грудной стенки	2	10	4	20	<0,05	
Рентгенологические результаты							
7	Индекс Жижицкой (степень возврата воронкообразного углубления)	0,987±0,054 (n=10)		0,76±0,01 (n=10)		<0,001	
8	Угол ротации грудины	1,47±0,54 (n=10)		9,2±2,4 (n=10)		<0,02	

Как видно из таблицы 1 жалоб со стороны пациентов и их близких в отдаленном послеоперационном периоде на какие-либо внешние погрешности в области операции не было ни в одном случае в основной группе, а в сравнительной референтной группе в 4-х (20%) случаях отмечалась неудовлетворенность внешними результатами, т.е. на передней поверхности ГК у детей сохранялось западение той или иной степени, бугристость области дефекта, наличие грубых обезображивающих келоидных рубцов. Кроме того, в референтной группе в 4-х (20%) случаях у детей отмечались частые простудные заболевания, в отличие от основной группы, где таких жалоб пациенты не предъявляли, что подтвердилось с высокой степенью достоверности ($p < 0,05-0,001$). Кроме субъективных данных, как показал сравнительный анализ, отсутствие гипотрофии отмечено в 15 (75%) случаях у детей основной группы, в отличие от референтной группы, где без гипотрофии было всего 10 (50%) детей, что подтверждено высокой степенью достоверности при $p < 0,001$. Гипотрофия I степени у наших бывших больных отмечалась в 3 (15%) случаях, а в сравнительной группе в 6 (30%) случаях ($p < 0,05$), гипотрофия II степени была в одинаковых соотношениях, а гипотрофия III степени у наблюдаемых нами детей не отмечена, в сравнительной референтной группе она отмечалась у 2-х (10%) детей.

Очень важным итоговым критерием пластики дефекта, как мы убедились на своем опыте, является достижение косметического восстановления рельефа передней стенки ГК. Нами выделены три градации внешнего косметического результата: неудовлетворительный, удовлетворительный и хороший послеоперационный результат. Под неудовлетворительным результатом мы подразумевали воз-

никновение рецидива воронки, требующей повторного оперативного вмешательства. Таких случаев в основной группе не отмечалось, а в референтной группе в двух (10%) случаях у детей отмечен рецидив воронкообразного углубления с сохранением патологической ротации грудины, значительных грубых келоидных рубцов с неровными участками (бугристость) поверхности ГК. Удовлетворительными в основной группе признаны результаты у двух (10%) детей только из-за наличия келоидных рубцов, а в референтной группе удовлетворительный результат наблюдался у трех (15%) пациентов ($p > 0,05$), у которых кроме келоидных рубцов отмечались бугристость поверхности ГК с незначительными участками западения.

Хорошие косметические результаты с практически идеальным формированием анатомического рельефа передней поверхности ГК нами получены у 18 (90%) прооперированных нами детей, которые удовлетворили не только специалистов, но и доставили много положительных эмоций самим детям и их родителям. Наши полученные результаты достоверно отличались ($p < 0,01$) от данных референтной группы, где хороший результат зафиксирован у 15 (75%) пациентов.

Следующим оценочным критерием явилась бугристость в области операционного поля, который выделен нами отдельно, т.к. мы считаем, что возникновение этого дефекта во многом зависит от объема оперативного доступа и степени травматизации структур, формирующих дефект ГК. Бугристость в области дефекта после снятия фиксаторов сохранялась в референтной группе в 5 (25%) случаях, в основной группе у детей рельеф ГК был ровным, что подтверждено высокой степенью достоверности ($p < 0,001$).

Одним из нежелательных послеоперационных явлений при ВДГК, особенно тяжелой степени, с выраженной асимметричностью дефекта является возникновение атипичных вторичных деформаций в области первичного дефекта или на местах крепления фиксирующего устройства. Данное явление в группе наших детей отмечалось в двух (10%) случаях, которые отмечались в виде незначительных углублений в местах крепления пластины к ребрам. Надо сказать, что у этих детей отмечались признаки дисплазии соединительной ткани средней степени, а также после операции у этих детей отмечалось быстрое физическое развитие скелета, в результате чего размер фиксирующей пластины переставал соответствовать анатомическому рельефу, т.е. являлся сдерживающим фактором для роста несущих ребер. В сравниваемой группе детей с применением внешнего фиксирующего устройства появление атипичных вторичных деформаций отмечалось у 4 (20%) детей, как правило, их появление отмечается на месте резецированных ребер. Как показывает накопленный нами практический опыт такие вторичные нежелательные явления чаще отмечаются у детей с диспластическими нарушениями соединительной ткани.

Важными критериями при проведении сравнительного анализа отдаленных результатов являются данные инструментальных исследований, в частности, мы провели измерение индекса Гижицкой на боковой рентгенограмме у 10 детей в обеих группах. Как видно из данных таблицы получена достоверная разница среднестатистических показателей IG высокой степени ($p < 0,001$) составившая в основной группе $0,987 \pm 0,054$ против $0,76 \pm 0,01$ в референтной группе.

Как показало сравнение данных угла ротации грудины относительно фронтальной плоскости в основной группе у 10 бывших наших подопечных в среднем через 4 года после операции средний показатель был равен $1,47 \pm 0,54^\circ$ и необходимо отметить, что такое незначительное отклонение на глаз не определяется, т.е. грудина занимает свое должное положение. В отличие от основной группы, измерение данного отклонения грудины у 10 детей референтной группы выявило большой угол отклонения от фронтальной плоскости, который составил $9,2 \pm 2,4^\circ$, и данная асимметрия определяется визуально. Как показывают наши наблюдения, остаточная ротация грудины в сочетании с другими вторичными осложнениями (бугристость, грубые келоидные рубцы, вторичные атипичные западения) после операции, в косметическом плане, становится более явной и подчеркивает асимметричность поверхности ГК, что, конечно же, не может удовлетворить ожидания, ни пациентов, ни специалистов.

Проведение спирометрических исследований с оценкой функции внешнего дыхания (таблица 2) у детей обеих групп выявило восстановление показателя жизненной ёмкости легких (SVC) в основной группе, и он с высокой степенью достоверности ($p < 0,001$) отличался от соответствующего показателя в референтной группе. Как видим ФЖЕЛ (FVC) в основной группе также была выше, но достоверность не выявлена. Форсированные показатели ($FEV_{1 \text{ сек}}$, PEF, $MEF_{50\%}$) сопоставимы в обеих группах, они показывают восстановление проходимости воздушного потока по воздухоносным путям, но в референтной группе сохраняется нарушение ФВД по типу рестрикции.

Сравнительная характеристика спирометрических показателей основной и референтной групп после операции

Спирометрические показатели n=40					
№ Заключение	SVC	FVC	FEV 1 sek	PEF	MEF 50%
Референтная группа n=20					
Рестрикция	72,8±2,2	70,8±2,7	77,8±3,2	84,2±5,7	92,2±5,7
Основная группа n=20					
	88,7±4,1	78,6±3,69	86,5±4,0	85,9±6,2	98,2±6,2
P (достоверность)	<0,001	-	-	-	-

Клинический пример №1: пациентка С., 4 года. Поступила в отделение «Торакальной хирургии», Андижанской областной детской многопрофильной больницы с диагнозом - воронкообразная деформация грудной клетки, II-III степени тяжести по IG – 0,51, симметричного вида, в стадии субкомпенсации. (рис. 1. А,В.). Коррекция выполнена по методу Баирова Г.А, с фиксацией корригированного ГРК установкой шины Маршева на 2 месяца. Послеоперационный период протекал без особенностей, гладко, раны зажили первичным натяжением. Больная была повторно обследована в динамике несколько раз. Через 2 месяца фиксирующее устройство удалено. А также через полтора года после удаления фиксирующего устройства больная повторно обследована. При осмотре внешне отмечен незначительный рецидив воронкообразного углубления до I степени (рис.1.Б.).

На рентгенограмме: воронкообразное углубление устранено до I степени (0,74) по IG. (рис.1.Г.).

Рис.1. А, Б. Пациент С., 4 года (фото до и после операции – через полтора года после удаления фиксирующего устройства). ВДГК, симметричного вида. СПО с первостепенным рецидивом воронкообразного дефекта.

Рис.1. В. Г. До- и послеоперационные рентгенограммы той же пациентки, через полтора года после удаления фиксатора: до операции – IG – 0,51; после операции – IG – 0,74.

Заключение. Таким образом, анализ полученных отдаленных результатов, на наш взгляд, показал, что применение метода D. Nuss и его модификаций более предпочтительно и менее травматично. Применяемая нами внутренняя пластина, за счет своей аркообразной формы и физических свойств, позволяет практически мгновенно увеличить объем ГК и устранить такие дефекты, как ротация грудины и искривление ребер и создать нормальную анатомическую форму с соответствующими положительными для организма пациентов последствиями. Длительное ношение эндофиксатора позволяет организму «привыкнуть» к нормальному дыханию, сердцебиению и другим функциям, позволяет достичь хорошей костно-хрящевой регенерации оперированных участков и позволяет сохранить желательный объем ГК. Использование внешнего фиксирующего устройства исключает возможность длительного ношения, что создает трудности в придании нормальной формы, увеличения объема ГК, формирование хорошего рельефа его поверхности. Кроме того, с помощью внешнего фиксатора невозможно устранить ротацию грудины, которая в динамике в процессе роста детей повышает риск возникновения рецидива воронки.

Резюмируя данную работу мы пришли к следующим выводам: Сравнительный анализ результатов хирургического лечения с использованием различных видов коррекции показал сравнительно лучшие функциональные и косметические результаты при применении метода D. Nuss и его модификации у детей основной группы относительно референтной группы, которым коррекция выполнена по методам Г.А. Баирова и Равич-Гросса с использованием наружного тракционного устройства. Применение эндофиксатора на период, необходимый для полноценного формирования ГК выявил сохранение социальной адаптированности детей и нормальное качество жизни в период его установки, что очень важно для достижения психологического комфорта.

Список литературы:

1. Абдурахманов А.Ж., Тажин К.Б., Анашев Т.С. / Врожденные деформации грудной клетки. // Травматология жэне ортопедия. 2010. №1. –с. 3-7.
2. Вердиев В.Г., Байрамов А.З. / Хирургическое лечение ВДГК у детей и подростков путем металлостернохондропластики. // Гений ортопедии. 2013. №1. –с. 103-107.
3. Комиссаров И.А., Комолкин И.А., Афанасьев А.Ф. и др. / Модификация способа хирургического лечения по Nuss при ВДГК у детей. // Гений ортопедии. 2013. №1. –с. 98-102.
4. Малахов О.А., Рудаков С.С., Лихотай К.А. / Дефекты развития грудной клетки и их лечения. // Вестник травматологов и ортопедов им. Н.Н. Приорова. -2002. -№4. –с. 63-67.
5. Мирзакаримов Б.Х., Джумабаев Ж.У., Тошбоев Ш.О. / Кўкрак кафаси гирдобсимон деформацияси бор болалар ЭКГ кўрсаткичлари. // Сб. тезисов II съезда детских хирургов Республики Узбекистан. Ташкент 2011. –с. 34.
6. Мишина Т.П., Исалабдулаева П.А., Махачев С.М. и др. / Оценка кардио-респираторной функции до и после хирургической коррекции воронкообразной деформации грудной клетки у детей. // Детская хирургия. - 2013. - №3. –с.33-37.
7. Плякин В.А., Кулик И.О., Саруханян О.О. / Сравнительная оценка операций Насса и Равича для лечения воронкообразной деформации грудной клетки. // Детская хирургия. – 2013. – №3. –с. 60-64.
8. Прийма Н.Ф., Комолкин И.А., Попов В.В., Комиссаров И.А., Щеголов Д.В. / Анатомо-функциональные изменения сердца при воронкообразной деформации грудной клетки у детей по данным эхокардиографии. // Гений ортопедии. №3, 2011. –с.86 - 91.
9. Разумовский А.Ю., Павлов А.А. / Хирургическая коррекция воронкообразной деформации грудной клетки. // Детская хирургия. - 2005. -№3. –с.44-47.
10. Разумовский А.Ю., Павлов А.А., Алхасов А.Б., и др. / Хирургическая коррекция воронкообразной деформации грудной клетки методом D. Nuss. // Детская хирургия, 2006. № 2. С. 4-9.
11. Рузикулов У.Ш., Нарзикулов У.К. / Комплексная диагностика и лечение ВДГК у детей. // Узбекистон врачлар ассоциациясининг бюллетени илмий амалий тиббиёт журнали. 2010. №3. –с. 47-48.
12. Стальмахович В.Н., Дюков А.А. Выбор метода хирургического лечения врожденной воронкообразной деформации грудной клетки у детей // Детская хирургия, 2008. № 2. С. 43-47.
13. Сулайманов А.С., Тилавов У.Х. / Торакопластика при ВДГК у детей с применением модифицированной шины. // Хирургия Узбекистана. 2000. №3. –с. 64-66.

Для цитирования: Хакимов Ш.К. Анализ косметических и функциональных результатов воронкообразной деформации грудной клетки у детей в отдаленном периоде при разных способах торакопластики // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 750–755. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17233679>